

NOGIRONLIGI BOR O'QUVCHILARGA RUS TILINI O'QITISH METODIKASI

Yuldashyeva Barno

Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
1-son kasb-hunar maktabi rus tili va adabiyoti fani
o'qituvchisi

Xalilxodjayeva Shaxnoza

Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
1-son kasb-hunar maktabi biznes asoslari fani
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7467511>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tayanch harakatida nuqsoni bor o'quvchilarini ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktablarida o'qiyatgan o'quvchilarga rus tilini o'rgatish qonuniyatlarini, jumladan o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning mazmuni va usullarini, materialni o'zlashtirish to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: O'qituvchi va o'quvchilar, o'zaro munosabatlar, qonuniyatlar, adabiyot, uslubiy texnika, metodologiya, nutqi va fikrlash, didaktika va psixologiya, kommunikativ yo'nalish printsiplari, lingvistik instinkt, mimika, intonatsiya, imo-ishoralar, integratsiyalashgan va inklyuziv ta'lim tizimi.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация. В данной статье рассмотрены закономерности обучения русскому языку учащихся с ограниченными возможностями здоровья в специализированных профессиональных учебных заведениях, в том числе содержание и методы взаимодействия учителя и учащихся, материал Мысли об усвоении.

Ключевые слова: Учитель и ученики, взаимоотношения, законы, литература, методический прием, методика, речь и мышление, дидактика и психология, принцип коммуникативной направленности, языковое чутье, мимика, интонация, жесты, интегрированная и инклюзивная система образования.

METHODOLOGY OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO STUDENTS WITH DISABILITIES

Abstract. In this article, the laws of teaching the Russian language to students with disabilities in specialized vocational schools, including the content and methods of interaction between the teacher and students, the material Thoughts on mastering.

Keywords: Teacher and students, mutual relations, laws, literature, methodological technique, methodology, speech and thinking, didactics and psychology, the principle of communicative direction, linguistic instinct, facial expressions, intonation, gestures, integrated and inclusive education system.

Rus tilini o'qitish metodikasi – kasb-hunar maktab o'quvchilariga rus tilini o'rgatish qonuniyatlarini, jumladan o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning mazmuni va usullarini, materialni o'zlashtirish jarayonlarini, qiyinchiliklarni va ularni bartaraf etish usullarini o'rganadigan pedagogika fanidir. Kasb-hunar maktabida o'quv fani sifatida rus tilidan ajralmas, lekin o'zining o'quv maqsadlari, uslubiy texnikasi, xususiyatlariga ega va alohida fan sifatida adabiyotni o'qitish metodikasi hozirda faol rivojlanmoqda. Rus tilining maxsus metodologiyasini o'rganish mavzusi og'zaki va yozma nutqni aloqa vositasi sifatida shakllantirish, turli xil rivojlanish nuqsonlari bo'lgan o'quvchilarning kognitiv faoliyatini tuzatish usuli sifatida o'rganish jarayonidir. Uslubiy fanning o'rganish ob'ekti o'quv rejaları, dasturlari, o'quv qo'llanmalari, shuningdek shakllari, tamoyillari, usullari, o'qitish usullari hisoblanadi. Mavzuning o'ziga xosligi kognitiv sohaning o'ziga xos xususiyatlari, shu jumladan aqliy zaiflik kabi murakkab nuqsonli o'quvchilarning nutqi va fikrlash qobiliyati bilan bog'liq. Bu o'quv

materialini tanlashga, uning tuzilishiga, dasturda, darsliklarda va sinfda ko'rsatish usullariga alohida e'tibor bilan yondashishni talab qiladi. Til va nutq materialini tanlash ilmiy tabiat va foydalanish imkoniyati, tuzatish va amaliy yo'nalish, qat'iy tizimlashtirish va dozani hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Metodikaning turli sohalari til va nutq, didaktika va psixologiyaning yagona qonuniyatlariga asoslanadi. Ommaviy umumta'lim maktabi uchun ham, maxsus ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi uchun ham rus tilini o'qitish usuli an'anaviy didaktik printsiplarga qo'shimcha ravishda lingvo-uslubiy tamoyillarga bo'ysunadi:

- rus tilini o'qitishning kommunikativ yo'nalishi;
- nutq va tafakkur rivojlanishining birligi;
- o'quvchilarning o'quv faoliyatida til tuyg'usini va unga tayanishni shakllantirish;
- og'zaki va yozma nutqning rivojlanish jarayonida o'zaro bog'liqligi;
- o'quvchilarning nutqiy va til faolligini majburiy motivatsiya qilish.

Kommunikativ yo'nalish printsiplari asosiy narsani belgilaydi o'quvchilarni o'rgatish: bu nafaqat tilning turli tomonlarini (fonetik, morfologik va boshqalar) mexanik bilimlarni o'zlashtirish, balki turli til toifalaridagi o'quvchilarning o'z nutqlarida ongli ravishda amaliy foydalanishidir. Turli xil muloqot qobiliyatlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar natijasida tayanch harakatida nuqsoni boro'quvchilar ba'zi elementar lingvistik ma'lumotlarni tushunish, og'zaki nutq normalari va yozma nutq qoidalarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kommunikativ yo'nalish o'quv jarayonini nutq mashqlari bilan to'ldirishni o'z ichiga oladi: savollarga javoblar, takrorlash, fikr almashish, rolli o'yinlar. Shu bilan birga, elementar grammatik material amalda o'zlashtiriladi, mustahkamlanadi. Nutq va tafakkurni rivojlantirish tamoyili til va tafakkurning o'zaro ta'sirida namoyon bo'ladigan psixologik qonuniyatga asoslanadi. O'quvchini muloqot qilishga o'rgatish, uning nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish, nutqning barcha tomonlarini boyitish o'quvchining aqliy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatamiz. Aynan shu rivojlanish birligi "nutq tafakkuri" atamasida ifodalanadi. U tevarak-atrofdagi voqelikning predmet va hodisalarini kuzatish asosida shakllanadi: qushning tumshug'ini burun emas, balki to'g'ri deb atash uchun o'quvchilar avvalo bu farqni chinakam ko'rishlari, his qilishlari, so'ngra nutqda aks ettirishlari kerak. Lingvistik instinktni shakllantirish va unga tayanish tamoyili faqat maktab o'quvchilari orasida me'yorda to'liq amalga oshiriladi. Kattalar tomonidan taqlid qilish jarayonida ona tili qonuniyatlarining o'z-o'zidan o'zlashtirilishi til instinkti deyiladi. Kasb-hunar maktabida dars berishda til qonuniyatlarini bilish ana shu instinktga asoslanadi. Maktabgacha muloqot sharoitida sog'lom o'quvchilar nutq tajribasiga ega bo'ladilar, ma'lum bilim va g'oyalar zaxirasini to'playdilar, hech qanday maxsus tayyorgarliksiz ko'plab til normalarini o'zlashtiradilar va ulardan o'z nutqlarida foydalanadilar. Og'zaki va yozma nutq ustida ishlashning o'zaro ta'siri ham uslubiy tamoyil sifatida qaraladi. Og'zaki nutq, ma'lumki, o'z rivojlanishida yozma tildan oldinda. Nutqning og'zaki shakli maxsus ekspressiv vositalar bilan ajralib turadi: mimika, intonatsiya, imo-ishoralar, shuningdek, maxsus kesilgan (to'liq bo'lmagan) konstruktsiyalar, cheklangan lug'at. Yozma nutq o'ziga xos xususiyatlarni ko'rsatish bilan birga og'zaki, ovoqli "kodlaydi". Psixologlar, psixolingvistlar va filologlar uning mavhumligi, majburiyati, tartibga solinishi, mantiqiyliqi, izchilligini qayd etadilar. Lekin o'rganishning ma'lum bosqichlarida yozma nutq og'zaki nutqqa ijobiy ta'sir qila boshlaydi. Til va nutq motivatsiyasi printsiplari psixologlar va metodistlar tomonidan juda zaif yoki to'liq yo'q bo'lgan tayanch harakatida nuqsoni bor maktab o'quvchilarini o'qitishda ayniqsa muhimdir. O'quvchilar uchun asosiy turtki, til tufayli va lingvistik vositalar yordamida inson tashqi dunyo va boshqa odam bilan aloqa o'rnatishi, bu dunyoni va boshqa odamni tushunishi va bundan ham muhim emasligini tushunish bo'lishi kerak. boshqa odamlar tomonidan tushuniladi. Bunga darsning tuzilishi, o'qitish metodi va usullarini tanlash, sinfdagi do'stona muhit, o'qituvchining har bir o'quvchining muvaffaqiyatiga qiziqishi va uni muvaffaqiyat sari tarbiyalay olishi, o'ziga bo'lgan ishonchni ta'minlay olishi yordam beradi. Bu o'quvchilarda tilga bo'lgan qiziqishni, uni o'rganishga intilishlarini uyg'otadi.

Rus tilini o'qitishning maxsus usullari bo'limlarni o'z ichiga oladi: umumiy, savodxonlik, nutqni rivojlantirish, o'qish, amaliy grammatika va imlo (imlo) o'rgatish.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga ona tilini o'rgatish metodikasining zamonaviy muammolari, birinchi navbatda, mamlakatimiz ta'lim tizimi uchun umumiy bo'lgan omillar bilan bog'liq:

- rus tilini (ona tili sifatida) o'zlashtirishda sezilarli qiyinchiliklarga duch kelayotgan o'quvchilar sonining tobora ortib borishi, bu nafaqat turli nogironligi bo'lgan o'quvchilar, balki sog'lom maktab o'quvchilari orasida ham ko'rinadigan rivojlanish nuqsonlari bo'lmagan;

- integratsiyalashgan va inklyuziv ta'lim tizimiga o'tishni barcha umumta'lim maktablarida, shu jumladan axloqiy-psixologik shart-sharoitlar yaratilmaguncha tezda yakunlab bo'lmaydi, bu ularga bir xil tashxisning namoyon bo'lishida juda xilma xil bo'lgan o'quvchilarning maxsus kontingentini qabul qilish imkonini beradi. (nuqson);

- ta'limga uchta yondashuvning amaliyotda kombinatsiyasi: shaxsiyatga yo'naltirilgan, tabaqalashtirilgan va individual, shuningdek, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni baholash usullari;

Masalan, rus tilini o'qitish metodikasi uchun o'ziga xos qiyinchiliklar quyidagilar bilan bog'liq:

- umuman fanning murakkabligi va turli xil o'qitish usullarining keng doirasi bilan, bu eng oqilona va samarali o'qitish usullarini tanlashni qiyinlashtiradi;

- har bir darsda ustuvorliklarni belgilash bilan (nima qilish kerak: grammatika yoki nutqni rivojlantirish, xattotlik yoki matnni sharhlash, o'qilgan narsalarni o'qish yoki mulohaza yuritish - o'qituvchining har doim "vaqti oz" bo'ladi);

- matnlarning moslashuv darajasi, savollar va mashqlarning murakkablik darajasi, adabiy matnlarni tanlashda to'g'ri yo'naltirish qobiliyati va boshqalar haqida savollar bilan.

Har qadamda qiyinchiliklar! Ammo siz qo'rqmasligingiz va ularni bo'rttirmasligingiz kerak - har doim qiziqarli, atipik, nostandart echim topish uchun imkoniyatlar mavjud.

- va o'quvchilar buni qadrlashadi va sizni qo'llab-quvvatlaydilar! Tajriba va ko'nikmalar asta-sekin, faqat biroz harakat va katta istak bilan erishiladi.

Yangi bilimlarni etkazishda, bilimlarni taqdim etish usuli yoki suhbat usulidan foydalangan holda, o'qituvchi o'quvchilarning kuzatishlari, didaktik material, eslatma va boshqalardan keng foydalanadi. Ba'zi hollarda rus tili darslarida kuzatishlarning o'zi ham o'ziga xos vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. bilimlarni taqdim etish yoki suhbatlashish usuli bilan birgalikda etakchi usul. O'qituvchi kuzatish usulidan foydalanib, o'quvchilarning bilish faoliyatini shunday tashkil qiladiki, ular o'zlari uchun umumlashma va xulosalar chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kuzatish usuli o'quvchilarning o'zlarining predmet-amaliy faoliyati bilan uyg'unlashgan holda o'tkaziladi. keng qo'llaniladi. Faqat takroriy kuzatishlar, o'qituvchining topshiriqlari, maktab o'quvchilarining e'tiborini ahamiyatsiz xususiyatlar o'zgaranda, asosiylari o'zgarishsiz qolishiga qaratilgan, o'quvchilarda tushunchalarni shakllantirishga yordam beradi. Maktab sharoitida, ayniqsa o'rta maktabda yangi material bilan tanishishda darslik bilan ishlash usuli qo'llaniladi. Ammo shuni esda tutish kerakki, yangi bilimlarni "o'zlashtirish" ning bu usuli hamma o'quvchilar tomonidan qo'llanilmasligi mumkin. Yangi mavzu bilan dastlabki tanishish uchun darslik matnini mustaqil tushuna oladigan o'quvchilarga o'qituvchi tomonidan sinchkovlik bilan tanlab olingan kerakli material taklif etiladi. Xuddi shu mavzuni o'rganish uchun zaifroq o'quvchilar o'qituvchi yoki bilim manbai darslik bo'lgan kuchli o'quvchining tushuntirishlarini tinglashadi. Darslikni o'quvchilarga ilgari o'rganilganidan ko'ra murakkabroq bo'lgan imlo harakatini bajarishning yangi holi bilan tanishtirilganda taqdim etish maqsadga muvofiqdir. Tabiiyki, bu usulni faqat darslikda material yetarli darajada batafsil, to'g'ri tanlangan namunali misollar bilan taqdim etilgandagina qo'llash mumkin. Agar o'qituvchi materialni kichik qismlarga ajratsa, u holda ba'zi bir oraliq qismni o'zlashtirish tayanch harakatida nuqsoni bor maktab o'quvchilarining mustaqil ishi bilan ham

mumkin. Bilimlarni shakllantirish jarayoni ularning o'quvchilar bilan aloqasi bilan cheklanib qolmaydi. Bilimlarni mustahkamlash, tizimga kiritish, o'quvchilarda amaliy masalalarni yechishda undan foydalanish usullarini o'rgatish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish kerak. Ushbu maqsadlarga erishish bir qator usullardan, shu jumladan yangi bilimlarni etkazishda qo'llaniladigan usullardan (suhbat usuli, mustaqil ish usuli, darslik bilan ishlash usuli) foydalanish hisoblanadi. Suhbat usuli ko'pincha nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun ishlatiladi. Ko'nikma va malakalarni mustahkamlash uchun mustaqil va amaliy ish usuli qo'llaniladi. Bilimlarni mustahkamlash jarayonida mustaqil ishlarni turlicha tashkil etish mumkin. Ba'zi hollarda o'quvchilardan faqat reproduktiv (ko'paytirish) faoliyatdan foydalanishni talab qiladi. Boshqalarida esa mustaqil ish shu kabi vaziyatda bilimlarni qo'llash bilan bog'liq bo'lgan fikrni faollashtiradigan vazifalar, mashqlarni o'z ichiga oladi. Nihoyat, mustaqil ishda o'quvchilardan samarali ijodiy faoliyatdan foydalanish talab qilinishi mumkin. Mashqlarsiz bilimlarni mustahkamlash va takrorlash mumkin emas. Mashqlar yozish va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ishlatiladi va hokazo. Mashqlar ma'lum bir tizimda, ortib borayotgan qiyinchilik darajasida qo'llanilishi kerak. Mashqlar tizimi shunday tanlanishi kerakki, yangi bilimlar mavjud bilimlar bilan bog'lanib, ularning kengayishiga va chuqurlashishiga yordam beradi. Qiyinchilik darajasi faqat topshiriqning murakkabligi bilan emas, balki o'quvchilarning individual imkoniyatlari bilan ham belgilanishi kerak. Mashqlar soni va xilma-xilligi ham har bir bola uchun alohida belgilanishi kerak, lekin etarlicha katta bo'lishi kerak. Bu o'quvchilarda kuchli ko'nikmalarni shakllantirish uchun zarurdir. Mashqlar o'quvchilar qo'lida bo'lishi kerak. Aynan mustaqil ish paytida tabaqalashtirilgan yondashuv tamoyilini muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkin - o'quvchilar o'zlarining qobiliyatlari, imkoniyatlari, ish sur'atlari va boshqalarni hisobga olgan holda topshiriqlar variantlarini oladilar. O'qituvchi darslikdan har xil qiyinchilik darajasidagi vazifalarni topadi; shuning uchun u o'quvchilarning rus tilini bilish imkoniyatlari va holatiga qarab mustaqil ishini tashkil qilishda ularga tabaqalashtirilgan tarzda yondashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mashqlar o'quvchilarning tashabbuskorligini, ijodkorligini rivojlantirishi kerak. Shu maqsadda o'quvchilardan muayyan harakatni hal qilishning eng oqilona usulini tanlashni talab qiladigan shunday mashqlar tanlanadi. Mashqlar hayot bilan chambarchas bog'liq bo'lishi, o'quvchilarning ustaxonalaridagi amaliy faoliyati bilan bog'liq bo'lishi kerak. Darsda mustaqil ish uy vazifasini bajarishga tayyorgarlikdir. Uni amalga oshirishning muvaffaqiyati, qoida tariqasida, o'quvchilarning mustaqil uy vazifalariga qanchalik tayyor ekanligining ko'rsatkichidir. Amaliy ish, qoida tariqasida, o'quvchilarning didaktik material tarqatma materiallar, o'lchovlar, modellashtirish, qo'llash, chizish, loyihalash bilan qo'l faoliyatidir. Amaliy ish o'qituvchidan ehtiyotkorlik bilan yo'l-yo'riq ko'rsatishni, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarning oldini olish yoki noto'g'ri mahoratni rivojlantirish uchun ko'p ishlarni talab qiladi. Amaliy ish maksimal mustaqillikni, tashabbuskorlikni, ularning amaliy faoliyatini nazorat qilish qobiliyatini ta'minlashi kerak.

REFERENCES

1. "Maxsus (defektologik) ta'lim" yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan talabalarning mustaqil ishi uchun darslik ("Oligofrenopedagogika", "Logopediya", "Tiflopedagogika" profillari)
2. Rus tili adabiyot fanidan o'qitish materiallari.
3. Internet ma'lumotlari.